

Límites y desafíos de la justicia indígena en el Ecuador

Edgar E. Escobar^a

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Palabras clave:

- 1 Derecho a la justicia
- 2 Derecho territorial
- 3 Justicia social
- 4 Sistema jurídico

RESUMEN

La Justicia indígena ha sido un tema ampliamente debatido debido a que su aplicación no tiene un sustento legal, es decir que no es un derecho positivo por lo que no tiene límites establecidos y es aplicada de diferentes formas en las comunidades, lo que provoca que surjan diferentes desafíos frente a este derecho consuetudinario. A partir de esto en el presente trabajo se busca analizar y realizar un estudio crítico acerca de los aspectos fundamentales de la Justicia indígena en el Ecuador para poder determinar los límites de esta.

Limits and challenges of indigenous justice in Ecuador

ARTICLE INFO

Keywords:

- 1 Right to justice
- 2 Territorial law
- 3 Social justice
- 4 Legal system

ABSTRACT

Indigenous justice has been a widely debated topic because its application does not have a legal basis, that is, it is not a positive right, so it has no established limits and is applied in different ways in the communities, which causes the emergence of different challenges facing this customary law. From this, this work seeks to analyze and carry out a critical study about the fundamental aspects of indigenous Justice in Ecuador to determine its limits.

^a Consejo de la judicatura de Chimborazo. edu251893@gmail.com. Orcid: 0000-0002-3576-9632.

1. Introducción

La justicia indígena en muchos lugares enfrenta obstáculos importantes. Estos desafíos están relacionados principalmente con la forma en que la justicia de las comunidades indígenas interactúa con el sistema legal de cada país. Se refiere a la coexistencia entre normas jurídicas y la costumbre, dos mundos que a menudo chocan debido a diferencias en las leyes, enfoques y formas de entender la justicia. Uno de los problemas clave es que las leyes que gobiernan la justicia indígena pueden ser vagas o no estar claramente definidas. Esto puede llevar a confusiones y conflictos cuando se trata de resolver disputas, ya que no siempre está claro cuál sistema debería aplicarse.

En Ecuador, la justicia indígena enfrenta desafíos relevantes que afectan su funcionamiento. Estos desafíos giran en torno a cómo se relaciona la justicia de las comunidades indígenas con el sistema legal nacional. La diversidad de culturas dentro de las comunidades indígenas presenta un desafío para establecer reglas que se apliquen de manera uniforme. Cada grupo puede tener sus propias costumbres y prácticas, lo que complica la creación de un marco legal que funcione para todos. La falta de recursos y apoyo también afecta la efectividad de la justicia indígena. La capacitación legal junto con la necesidad de mecanismos transparentes y justos a menudo carecen de respaldo, dificultando la resolución de conflictos de manera equitativa.

En la Provincia de Chimborazo, se examinan los casos específicos que instruyen los límites de la justicia indígena en la práctica diaria. La Constitución de Ecuador de 2008 reconoce la jurisdicción que permite a las autoridades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales en los conflictos internos de sus comunidades. Sin embargo, esta jurisdicción está sujeta a ciertos límites, tanto formales como materiales. Estos casos incluyen conflictos de intereses como la imposición de sanciones que entran en conflicto con el sistema legal de Ecuador. Analizar estas instancias proporciona una visión detallada de las tensiones entre la justicia indígena y el sistema legal nacional que se manifiestan en situaciones concretas, afectando a individuos y comunidades.

2. Metodología

La unidad de análisis del trabajo investigativo se ubica en las diferentes comunidades indígenas de la República del Ecuador, lugar donde se analizó, la aplicación de la justicia indígena para determinar, si en esta forma de hacer justicia se garantiza los derechos humanos de los mestizos ajusticiados en territorios comunitarios. Los métodos de investigación que se emplearon son, inductivo, analítico jurídico, jurídico descriptivo; los investigadores asumen un enfoque cualitativo; por los objetivos, la investigación es de tipo pura, dogmática, histórica jurídica y descriptiva jurídica; por sus características es de diseño no experimental.

La población involucrada en el trabajo investigativo está constituida por cinco autoridades indígenas, a quienes se le aplicó una entrevista de siete preguntas abiertas. Para el tratamiento de la información se aplicó técnicas matemáticas (tabulación de datos), informáticas (procesamiento de la información) y lógicas (inducción, análisis y síntesis), para la interpretación y discusión de resultados.

3. Resultados

3.1. La justicia indígena en el Ecuador desde su enfoque ancestral y positivista

La justicia indígena en Ecuador se sitúa en la intersección de la tradición ancestral y el marco legal positivista del país, arraigada a herencias de las comunidades originarias, este encuentra sus raíces en prácticas culturales milenarias en donde desempeñan un papel fundamental en la configuración de la sociedad, abordando de esta manera la práctica de equidad por medio de herencias de las comunidades originarias. Se debe tomar en cuenta un punto clave, la cual es la cosmovisión indígena, considerando que se basa en la interconexión con la naturaleza y la espiritualidad, impulsando este sistema, ya que encuentran los ríos y las montañas como elementos sagrados, los cuales buscan tener una conexión profunda, este grupo social no ve a la tierra simplemente como un lugar físico, sino más bien un ser vivo el cual está intrínsecamente entrelazado. La naturaleza no es simplemente un testigo, sino un juez silencioso que observa y a su vez responde a las acciones de la comunidad, de la misma manera se habla de una restauración de esta armonía, pues no solo implica la reconciliación entre las partes involucradas, sino también la reparación del entorno natural.

La justicia positivista se basa en un marco legal establecido por el Estado dando a este enfoque, es decir una realidad jurídica que se rige por la Constitución y las leyes escritas, con el objetivo de garantizar la imparcialidad, la uniformidad en la aplicación de la ley, así como la protección de los derechos individuales además de los colectivos. En contraste con la justicia indígena, el sistema positivista se caracteriza por su énfasis en la legalidad, la formalidad y la separación de poderes, buscando de esta manera la aplicación objetiva de normas legales salvaguardando los derechos fundamentales, constituyendo así un componente esencial del sistema arbitrario en Ecuador.

La coexistencia de los sistemas judiciales positivistas e indígenas en Ecuador ha suscitado tensiones, así como desafíos significativos, convirtiendo de esta forma los conflictos de jurisdicción en una la necesidad de reconciliar los principios del derecho positivo con las prácticas culturales indígenas haciendo elementos cruciales. Aunque se ha observado cierta integración de la justicia indígena en el marco legal positivista, persisten desafíos para alcanzar una armonización efectiva entre ambos sistemas. La diversidad jurídica en Ecuador evidencia la complejidad inherente a la convivencia de tradiciones ancestrales con estructuras legales contemporáneas.

3.2. Límites de la justicia indígena en el Ecuador

En la República del Ecuador, la justicia indígena es reconocida como un sistema jurídico propio de los pueblos y nacionalidades indígenas, según establece la Constitución de 2008. Sin embargo, existen ciertos límites entre la justicia indígena y el sistema legal nacional. En La Constitución de la República del Ecuador, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus propias formas de justicia, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes. En este sentido, la justicia indígena está sujeta a límites formales y materiales.

Los límites formales de la justicia indígena se refieren a la competencia territorial, personal y material de esta justicia, entre estos tenemos la Competencia territorial, esto quiere decir que la justicia indígena solo tiene competencia para resolver conflictos que ocurran dentro del territorio de los pueblos indígenas; Competencia personal, es decir que solo pueden resolver conflictos entre miembros de los pueblos indígenas y Competencia material en el que pueden resolver conflictos que sean considerados como "internos" por la Constitución, estos conflictos incluyen, por ejemplo, conflictos sobre tierras, bienes, recursos naturales, familia, matrimonio, divorcio, herencia, etc.

Los límites materiales de la justicia indígena se refieren a la aplicación de normas y procedimientos que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. En este sentido, la justicia indígena no puede aplicar normas o procedimientos que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, las leyes o los tratados internacionales. Algunos ejemplos de límites materiales de la justicia indígena son: La prohibición de la pena de muerte, la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, el derecho a la libertad de expresión, etc.

A lo largo de los años, la aplicación de los límites a la justicia indígena ha sido un tema complejo y controvertido. En algunos casos, las autoridades indígenas han sido acusadas de violar los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción. En otros casos, las autoridades estatales han intentado restringir el ámbito de aplicación de la justicia indígena. En los últimos años, se han realizado esfuerzos para fortalecer los mecanismos de diálogo y coordinación entre la justicia indígena y el derecho positivo. Estos esfuerzos han tenido como objetivo garantizar el respeto a los derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas.

3.3. La normativa que regula la justicia indígena

El derecho de justicia indígena es una cuestión compleja y múltiple que involucra una diversidad de enfoques legales, culturales y sociales en diferentes regiones del mundo. Debemos tener en cuenta que las normativas que regulan la justicia indígena van cambiando considerablemente de un país a otro, ya que esto está fuertemente influenciado por circunstancias culturales, históricos y legales específicos de cada país.

Yumbay (2022) expresa que "la justicia indígena es un sistema jurídico que fue reconocido por la Constitución de la República del Ecuador en 2008, permite a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario" se fundamenta en principios como el ama llulla, ama killa, ama shuwa y el randy randy, que significan no mentir, no robar, no ser flojo y no ser abusivo.

La justicia indígena busca resolver los conflictos internos de las comunidades mediante el diálogo, la mediación, la conciliación y la reparación, respetando los derechos humanos y la Constitución. Noticias Santo Domingo (2020) "la normativa que regula la justicia indígena en el Ecuador se encuentra principalmente en la Constitución, establece en el artículo 171 que la ley definirá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria"

Sin embargo, hasta la fecha no se ha aprobado dicha ley, lo que ha generado una situación de incertidumbre, conflicto y vulneración de derechos y los motivos son la falta de delimitación y reconocimiento de los territorios indígenas, que dificulta la determinación de la competencia de la jurisdicción indígena, la falta de criterios claros para resolver los casos de concurrencia o conflicto entre las dos jurisdicciones, que puede dar lugar a la duplicidad de procesos, la interferencia o la denegación de justicia, la falta de mecanismos efectivos de comunicación, coordinación y cooperación entre las autoridades de las dos jurisdicciones, que impide el intercambio de información, el respeto mutuo y la colaboración, la falta de capacitación y sensibilización de los operadores de justicia ordinaria sobre la realidad, la diversidad y la importancia de la justicia indígena, que genera prejuicios y discriminación.

El Código Orgánico de la Función Judicial, es la norma que regula el funcionamiento de la justicia ordinaria, contiene algunos artículos que hacen referencia a la justicia indígena, pero no son suficientes para garantizar su pleno ejercicio y coordinación. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado ecuatoriano cumpla con su obligación constitucional de elaborar una ley orgánica de coordinación entre las dos jurisdicciones, que reconozca la autonomía, la diversidad y la interculturalidad de la justicia indígena, y que establezca procedimientos para conflictos.

3.4. Multiplicidad de costumbres culturales

La multiplicidad de costumbres culturales se refiere a la diversidad y variedad de prácticas, tradiciones, valores y comportamientos que existen dentro de diferentes grupos culturales alrededor del mundo, para esto cada sociedad tiene sus propias costumbres, esto incluye en las diferentes culturas su vestimenta, la alimentación, celebraciones, normas sociales y morales y entre muchos otros que podemos distinguir.

Pero esto nace o viene de tiempos anteriores, debido a factores históricos, geográficos, religioso y sociales, ya que esto enriquece a la experiencia del ser humano a ofrecer un amplio progreso de perspectivas sobre las culturas y las formas de vida. Sin embargo, esto puede traer algunos conflictos entre diferentes culturas debido a la interpretación que tenga cada uno. Aunque dejando de un lado esto, decimos que la diversidad cultural es fundamental para fomentar una convivencia pacífica y el entendimiento mutuo en las diferentes partes del mundo.

En nuestro país se ha manifestado mediante la diversidad étnica, ya que en las diferentes regiones las culturas tienen sus propias tradiciones como el idioma, rituales y las diversas formas de vida. Esta se ha ido reflejando mediante sus festividades, como el Inti Raymi, esto ha ido trascendiendo de generación en generación y esto ha permitido que las regiones geográficas, también influyan en las costumbres locales y en la gastronomía. También, la coexistencia de esta multiplicidad de costumbres culturales en Ecuador contribuye a la riqueza cultural del país, pero también presenta desafíos en términos de integración y respeto intercultural. La promoción de la tolerancia y la valoración de la diversidad son aspectos clave para el desarrollo armonioso de la sociedad ecuatoriana.

En todas las provincias del Ecuador se han conservado sus costumbres ancestrales, incluyendo celebraciones y rituales que están vinculados a la agricultura y la cosmovisión andina, esto ha dado lugar a las manifestaciones culturales de la región, para la convivencia de estas múltiples expresiones culturales resalta la importancia de la tolerancia y el respeto intercultural, promoviendo así una sociedad rica en diversidad y tradiciones.

3.5. Discriminación y estereotipos

La discriminación y los estereotipos son fenómenos sociales, que principalmente afectan a los individuos de a grupos en diversos contextos. El estereotipo es una imagen mental, se basa en creencias compartidas que usualmente suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene el grupo en cuestión, refiriéndose a intereses, entre otros. El perjuicio negativo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario hacia una persona que identificamos que se considera ajeno al propio grupo de referencia como región, nacionalidad, cultura y clases sociales.

Los estereotipos pueden contribuir a la discriminación, a influir en la toma de decisiones o en el trato hacia personas o grupos específicos, tener estereotipos es normal, dado que todos los tenemos, gracias al entorno social que nos los transmite desde nuestra infancia, poniendo etiquetas a lo que no conocemos al momento de poner una etiqueta a una persona que no hemos tratado se transforma en prejuicio, por ende, el prejuicio tiene tendencia a convertirse en actos discriminatorios. La discriminación puede llegar a ser individual como institucional, que está arraigada a las estructuras y políticas de cierta institución, basado en características específicas como la raza, el género, la religión y la discapacidad.

Nuestro pensamiento y nuestro criterio son mecanismos inconscientes, que no sabemos usarlos de manera adecuada, por ende, el dejarse llevar por los estereotipos y la discriminación es no considerar que cuyos efectos pueden llegar a ser la causa del dolor de miles de personas, debemos ser capaces de anteponer la reflexión y así poder guiar la toma de decisiones por pensamientos más factibles, permitiéndonos obtener atajos mentales ayudando al reflexionar ante ciertas situaciones.

Es importante recalcar que la lucha contra la discriminación y los estereotipos es un proceso continuó que se debe llevar con constancia, dónde, debemos poner en práctica la conciencia, la educación y la igualdad. La sociedad se beneficiaría cuando se implemente el respeto y la valoración de la diversidad, permitiendo vivir en un entorno más agradable y Pacífico.

3.6. Conflictos con el derecho positivo

El derecho positivo, frente a la justicia indígena, se manifiesta con un acto sin derecho establecido, en la cual el derecho positivo no desempeña ninguna acción, la justicia indígena es un acto, que no está justificado por la ley, este se mantiene como una amenaza en la violación a las reglas de un cierto lugar, que pasa de generación en generación, variando en cada comuna, los castigos más comunes son: el látigo y la purificación, pero está bien realizar estos actos, ya que no están avalados por la ley.

El derecho positivo fue implementado para conservar, el orden de las sociedades, mantener un ambiente pacífico, entonces nos preguntamos por qué las comunidades indígenas utilizan un modo diferente, impartiendo la justicia que imparten sus líderes, a su propia manera. Existen muchas formas de cumplir los derechos, cada nacionalidad del Ecuador tiene diferentes maneras de efectuar justicia y esta conlleva tomar sus decisiones en el momento.

La justicia indígena, solo se puede ejecutar dentro de las comunidades para resolver los conflictos que se han producido en el sitio, la justicia que aplican debe estar dentro de las normas de la constitución y no deben ir más allá a los derechos establecidos en la constitución, si estos derechos son violados, la comunidad está eliminando el derecho positivo que está escrito. Sabemos que el derecho positivo varía, pero para que el derecho cambie debe derrocar lo que ya está escrito. En la actualidad el matar a un ser humano está penado por la ley, y si existe algún inconveniente como este en el desarrollo de la justicia indígena, la ley lo sanciona y lo penaliza. La justicia indígena está aprobada, pero solo si no viola los derechos establecidos y el derecho positivo, son los derechos que estos deben regirse, ya que no ha existido cambios pertinentes para este proceso.

3.7. Conflicto con los derechos humanos

El derecho La relación entre la justicia indígena y los derechos humanos es un tema complejo que ha generado un debate importante en Ecuador en los últimos años. Se cuestiona cómo se pueden armonizar los derechos humanos con el sistema de justicia tradicional de las comunidades indígenas. Según el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas (2008), sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresa que “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos” (p. 13).

Este conflicto se ha generado por varios motivos, se plantea entonces el problema el derecho al juicio justo, es muchos casos los procedimientos de justicia indígena pueden no cumplir con el modelo establecido de un proceso legal, resulta claro la falta como el derecho de un abogado. En función de lo planteado, la justicia indígena se enfoca en el bienestar de toda la comunidad en lugar de considerar los derechos de una persona en particular. Esto puede crear problemas, ya que los estándares internacionales de derechos humanos protegen los derechos individuales de las personas. Por ejemplo, todos tenemos derechos como la libertad y un juicio justo, y estos derechos pueden verse afectados si la justicia indígena no los garantiza adecuadamente. Si bien es cierto, la justicia indígena puede no ser tan justa para las mujeres y las minorías dentro de las comunidades. Esto es un problema porque los derechos humanos promueven la igualdad y la no discriminación.

Debería ser igual para todos, independientemente de su género o de su pertenencia a una minoría. Los procedimientos y reglas legales en la justicia indígena pueden ser diferentes de los del sistema judicial nacional. Esto puede causar problemas porque no todos obtienen la misma protección de sus derechos

en ambas instancias. Por ejemplo, lo que es justo en la justicia indígena podría no serlo en el sistema judicial nacional, y viceversa. Dicho de otro modo, las comunidades indígenas tienen el derecho de ser consultadas y dar su consentimiento antes de que se tomen decisiones que los afecten, como proyectos gubernamentales o de desarrollo. Sin embargo, esto puede chocar con las decisiones que el gobierno o las empresas quieren tomar, lo que lleva a tensiones en la aplicación de estos proyectos y políticas.

3.8. Desafíos de la justicia indígena

En Ecuador, el reconocimiento legal y los derechos humanos en el ámbito de la justicia indígena son cuestiones cruciales que reflejan la complejidad de la coexistencia entre sistemas legales diversos. Aunque la Constitución de 2008 reconoce la plurinacionalidad y otorga derechos a los pueblos indígenas, persisten desafíos en la implementación práctica de estos principios. Uno de los desafíos fundamentales es la falta de reconocimiento total de la justicia indígena por parte de los sistemas legales nacionales, lo que limita su autonomía y eficacia.

En el ámbito de los derechos humanos, se enfrenta la tarea de armonizar los procesos judiciales indígenas con los estándares internacionales. Aunque existe una disposición para respetar y proteger los derechos cruciales de los pueblos indígenas, la integración de estas prácticas culturales con los principios universales de derechos humanos plantea desafíos significativos. Se debe encontrar un equilibrio que permita a las comunidades indígenas preservar sus tradiciones mientras se garantiza la igualdad y la justicia.

La preservación cultural frente a la necesidad de evolución en la justicia indígena plantea un dilema significativo. Por un lado, la preservación cultural es esencial para mantener la identidad y las tradiciones de las comunidades indígenas. Los procesos judiciales indígenas están arraigados en prácticas ancestrales que reflejan la cosmovisión y los valores de estas comunidades. Sin embargo, este deseo de preservar las raíces culturales a veces choca con la necesidad de evolucionar para enfrentar desafíos modernos y cambios en la sociedad.

El acceso a recursos y educación en el contexto de la justicia indígena en Ecuador destaca desafíos cruciales que impactan directamente la efectividad y equidad de este sistema judicial. En muchas comunidades indígenas, las desigualdades económicas limitan el acceso a recursos legales y afectan la capacidad de participar plenamente en procesos judiciales. La falta de recursos financieros y materiales puede obstaculizar la implementación de decisiones judiciales y la aplicación efectiva de la justicia.

Además, el acceso a la educación legal es otro aspecto vital que enfrenta desafíos en las comunidades indígenas. La limitada disponibilidad de instituciones educativas y programas que se centren en la justicia indígena puede afectar la formación de profesionales legales dentro de estas comunidades. La educación es esencial para empoderar a los miembros de la comunidad, permitiéndoles comprender y participar activamente en los procesos judiciales, así como para fortalecer la capacidad de los líderes indígenas en la administración de la justicia.

Para superar estos desafíos, es esencial abordar las desigualdades económicas y mejorar el acceso a recursos legales. Esto podría implicar el desarrollo de programas de asistencia legal, el fortalecimiento de las capacidades locales y la promoción de prácticas sostenibles que fomenten el desarrollo económico en comunidades indígenas. Simultáneamente, se necesita un enfoque en la expansión del acceso a la educación legal, con énfasis en programas adaptados a la justicia indígena. Este enfoque integral contribuirá a una mayor equidad y eficiencia en la administración de la justicia indígena en el contexto ecuatoriano.

Los desafíos tecnológicos dentro de la justicia indígena en Ecuador representan una realidad compleja en un mundo cada vez más digital. Muchas comunidades indígenas enfrentan limitaciones en términos de acceso a la tecnología y conectividad, lo que dificulta la incorporación de herramientas tecnológicas en sus procesos judiciales. El aislamiento geográfico de algunas comunidades indígenas puede contribuir a esta brecha tecnológica, impidiendo la implementación efectiva de soluciones digitales.

3.9. Discusión

El texto mencionado sobre la justicia indígena aborda un contexto consuetudinario, derogan los derechos humanos, en este contexto la justicia indígena señala un apartado alejado a la jurisprudencia que posee la sociedad. Se identifica un apartado legal que habla sobre el respeto sobre las costumbres y tradiciones de las comunidades, pero esto no garantiza un marco legal sobre su aplicación en la sociedad, podríamos definir a la justicia indígena como un medio de castigo publico dependiendo su crimen puede ser severo aun cuando no es legal realizar acciones que pongan en peligro a las personas y sus derechos.

En primer lugar, reconocemos la importancia de la armonía con la naturaleza y buscamos soluciones que respeten y protejan nuestro entorno”. Se considera legítima la intención con la cual se propone la aplicación de la justicia indígena; desde el punto de vista que se plantea, se percibe como algo positivo el uso de esta costumbre en las comunidades para regular el comportamiento de sus miembros.

Tabla 1

¿Cuáles son los principios fundamentales que se aplican para la resolución de los conflictos internos?

Pregunta	Respuesta
<p>¿Cuáles son los principios fundamentales que se aplican para la resolución de los conflictos internos?</p>	<p>En la justicia indígena, los principios fundamentales que guían la resolución de conflictos internos están arraigados en nuestra conexión con la tierra, la comunidad y la sabiduría ancestral. En primer lugar, reconocemos la importancia de la armonía con la naturaleza y buscamos soluciones que respeten y protejan nuestro entorno. Además, valoramos la colectividad y la</p>

interdependencia, priorizando el bienestar de la comunidad sobre los intereses individuales.

Los principios fundamentales que guían la resolución de conflictos internos en nuestra comunidad se basan en valores arraigados en la tradición y la cosmovisión indígena. Estos principios son fundamentales para mantener la armonía y la cohesión dentro de nuestra comunidad, respeto a la Naturaleza valoramos y respetamos la conexión con la tierra y la naturaleza. Muchos conflictos internos pueden surgir por cuestiones relacionadas con el campo natural.

La tabla 2 con respecto al criterio del entrevistado “Estos mecanismos pueden ser considerados como formas de castigo físico que involucran dolor y sufrimiento, lo que podría ser visto como incompatibles con las prohibiciones de tortura y tratos crueles”. Esta respuesta puede ser un tanto controversial en la sociedad y puede ser desaprobado con respecto a Derecho Humanos. La acción o el cometimiento de un delito, dentro de la justicia.

Tabla 2

¿La aplicación de la ortiga y el látigo en la administración de justicia indígena son mecanismos de tortura y de tratos crueles?

Pregunta	Respuesta
<p>¿La aplicación de la ortiga y el látigo en la administración de justicia indígena son mecanismos de tortura y de tratos crueles?</p>	<p>La aplicación de castigos físicos, como la ortiga y el látigo, no son mecanismos de tortura o de tratos crueles, es una tradición de los pueblos para aplicar un castigo a quien haya cometido un delito.</p> <p>La aplicación de la ortiga y el látigo al momento de aplicar la justicia indígena para nosotros no son mecanismos de tortura y de tratos crueles, ya que las personas que cometen actos malos están conscientes de lo que hicieron. Por otro lado, esto resulta un mecanismo de tortura y trato cruel para las normas internacionales, porque dicen que nosotros violentamos los derechos humanos de estas personas.</p>

4. Conclusiones

En el transcurso de la presente investigación, se ha llevado a cabo un análisis crítico y minucioso de los elementos fundamentales de la justicia indígena en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Este escrutinio ha permitido adquirir una comprensión más profunda de las raíces históricas de dicho sistema jurídico, evidenciando su evolución dentro del marco contextual ecuatoriano.

La identificación de los desafíos que enfrenta la justicia indígena en el siglo XXI pone de manifiesto la complejidad inherente a su integración en la sociedad contemporánea. Estos desafíos comprenden cuestiones relacionadas con la aplicación equitativa de la justicia, la adaptación a los cambios socioeconómicos y la garantía de la igualdad para todos los ciudadanos, sin distinción de origen étnico.

En el proceso de establecer los límites de la justicia indígena, se ha reconocido la necesidad de mantener un delicado equilibrio entre el respeto a la diversidad cultural y la salvaguarda de los derechos individuales. La delimitación precisa entre la jurisdicción indígena y el sistema legal convencional se erige como un aspecto crucial para prevenir posibles conflictos, asegurando, de esta manera, la protección de los derechos humanos universales.

El saber ancestral que encarna la justicia indígena desempeña un papel de suma importancia en el ámbito jurídico ecuatoriano, contribuyendo significativamente a la diversidad y pluralidad de enfoques legales. La preservación y fortalecimiento de este conocimiento requiere un compromiso continuo por parte de todos los actores involucrados, garantizando así que la justicia indígena pueda coexistir de manera armónica con el sistema legal general. Esta convivencia no solo contribuye al desarrollo sostenible, sino que también promueve la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

Referencias bibliográficas

- Asamblea General de las Naciones Unidas. (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Obtenido de https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Díaz, J. C. (16 de Octubre de 2019). La República EC. Obtenido de Justicia indígena: <https://www.larepublica.ec/blog/2019/10/16/justicia-indigena/>
- Noticias Santo Domingo. (27 de Febrero de 2020). La hora. Obtenido de El derecho indígena en el Ecuador y sus límites con la justicia ordinaria: <https://www.lahora.com.ec/noticias/el-derecho-indigena-en-el-ecuador-y-sus-limites-con-la-justicia-ordinaria/>
- Yumbay, M. (28 de Noviembre de 2022). IWGIA. Obtenido de La Justicia Indígena en el Ecuador: <https://www.iwgia.org/es/ecuador/4967-la-justicia-ind%C3%ADgena-en-el-ecuador.html>